

Difusión, divulgación y extensión

La “Caravana del Cerebro” como propuesta de divulgación científica en centros escolares de educación básica del Estado de Querétaro

Gutiérrez Hernández Claudia Calipso*¹, García Frías Beatriz Adriana², García Martínez Jorge

Alberto³

1 ORCID: 0000-0002-4783-7014

2 ORCID: 0009-0002-9705-3936

3 ORCID: 0000-0002-2981-7845

1 Instituto de Neurobiología UNAM Campus Juriquilla

2 Instituto de Neurobiología UNAM Campus Juriquilla

3 Instituto de Neurobiología UNAM Campus Juriquilla

* cgutierrez@comunidad.unam.mx

Palabras clave: Neurociencias, lúdico, niñez, neurobiología, STEM

Introducción:

Desde el 2005, el Instituto de Neurobiología (INb) ha asumido un rol protagónico en la organización de la Semana del Cerebro en Querétaro (Bolaños-Aquino, et al., 2024), promoviendo el acercamiento de la sociedad a los avances científicos sobre neurociencias, en el marco de la Brain Awareness Week de Dana Foundation, International Brain Research Organization (IBRO) que se celebra en más de 56 países durante el mes de marzo con el objetivo de fomentar el conocimiento sobre el funcionamiento y el cuidado del cerebro.

Desde su incorporación a esta iniciativa, el INb ha abierto sus puertas para que visitantes de todas las edades conozcan acerca del cerebro a través de actividades lúdicas. En el año 2024, en INb a través de su Comisión de Difusión y Divulgación asumió el reto de aproximar aún más al público, particularmente infantil, las maravillas del sistema nervioso y las neurociencias surgiendo así la Caravana del Cerebro, proyecto que consiste en visitar escuelas de nivel básico durante un día completo de su jornada escolar, principalmente primarias suburbanas en las que el acceso a actividades de divulgación científica resulta complicado (Olivares-Moreno et al., 2024). En las ediciones 2024 y 2025 la Caravana del Cerebro del Instituto de Neurobiología visitó con el apoyo de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) 9 escuelas primarias del turno matutino (8 públicas y 1 privada) pertenecientes a los municipios de Querétaro, el Marqués y Corregidora, beneficiando alrededor de 3 933 estudiantes y sus maestros quienes participaron en sus aulas y espacios escolares de actividades didácticas y juegos diseñados para conocer sobre el cerebro y sus funciones.

Todas las actividades fueron dirigidas por estudiantes, académicos e investigadores del Instituto de Neurobiología y coordinadas por la Comisión de Difusión y Divulgación del mismo Instituto.

Objetivo:

El objetivo de la Caravana del Cerebro es aproximar el conocimiento sobre las neurociencias, el sistema nervioso y el método científico, a la niñez que experimenta barreras geográficas para el acceso a actividades de divulgación científica, a través de visitas a sus centros educativos en las que mediante la participación en actividades lúdicas conducidas por la comunidad de alumnos, académicos e investigadores del INb despertarán su curiosidad por el maravilloso mundo del cerebro, sus células, sus conexiones y sus funciones, favoreciendo su interés por el aprendizaje de nuevas cosas.

Material(es):

Material didáctico interactivo, modelos anatómicos del cerebro y recursos visuales. Las actividades se desarrollan mediante dinámicas guiadas, participación y acompañamiento del equipo responsable.

Metodología:

Durante el mes de marzo, como parte de las actividades de la Semana del Cerebro, se programaron cuatro visitas de la Caravana del Cerebro a Centros Escolares del área suburbana de Querétaro, con el apoyo de la USEBEQ. La Caravana del Cerebro se fundamenta en un enfoque participativo, vivencial y adaptable al contexto educativo de cada escuela. Las actividades se organizan en estaciones temáticas que abordan aspectos básicos del cerebro, como su anatomía, funciones, desarrollo y cuidado, así como su relación con el aprendizaje, las emociones y el movimiento. Cada estación es guiada por personal capacitado, quien acompaña a los participantes mediante explicaciones claras, dinámicas lúdicas y ejemplos cotidianos. Las sesiones inician con una breve introducción general que contextualiza la importancia del cerebro y establece pautas de participación. Posteriormente, las niñas y niños recorren las estaciones en grupos pequeños, favoreciendo la interacción directa, la observación y el planteamiento de preguntas. El contenido y el lenguaje se ajustan a la edad y características del grupo, priorizando la comprensión y la experiencia significativa. Durante las actividades se promueve la participación, el diálogo y la reflexión, integrando recursos visuales y sensoriales que facilitan el aprendizaje. Al finalizar, se realiza un cierre integrador para reforzar los mensajes clave sobre el cuidado del cerebro y su importancia en la vida diaria. Esta metodología garantiza una experiencia educativa inclusiva, accesible y alineada con los principios de divulgación científica de la UNAM.

Resultados:

En las ediciones 2024 y 2025, la Caravana del Cerebro del Instituto de Neurobiología visitó, con el apoyo de la USEBEQ, un total de nueve escuelas primarias del turno matutino (8 públicas y 1 privada) ubicadas en los municipios de Querétaro (4), El Marqués (2) y Corregidora (3). Durante estas jornadas se diseñaron y aplicaron 11 actividades lúdicas y educativas: Neurocine, La visita de las neuronas, Enlazando tus aprendizajes, Musicalizando tu cerebro, Atrapa neurotransmisores, El cerebro ejerciendo control, El cerebro y sus secuaces, ¿A qué huele?, Cerebro vs. Zombies, Carrito de la ciencia y Cucarreras.

Estas dinámicas fueron implementadas en un total de 250 sesiones, realizadas directamente en las aulas y espacios escolares, beneficiando aproximadamente a 3 933 estudiantes y a sus docentes. Las actividades promovieron el aprendizaje activo mediante juegos, demostraciones sensoriales, modelos anatómicos, retos motores y ejercicios de reflexión, generando un ambiente participativo y accesible para niñas y niños de distintas edades.

Las actividades de la Caravana estuvieron a cargo de estudiantes, académicos e investigadores del INB, quienes guiaron las dinámicas y brindaron acompañamiento continuo. La coordinación general estuvo bajo la dirección de la Comisión de Difusión y Divulgación del Instituto de Neurobiología, UNAM campus Juriquilla lo que aseguró la estandarización de contenidos, la calidad pedagógica de las actividades y su correcta adaptación al contexto de cada escuela.

Conclusiones:

El formato itinerante de la Caravana del Cerebro permitió superar barreras geográficas y de acceso, llevando contenidos científicos actualizados a escuelas suburbanas cuya oferta formativa es limitada en áreas STEM (Olivares-Moreno, et al., 2025). Las dinámicas diseñadas, al ser multisensoriales, participativas y adaptables a distintos niveles de desarrollo, favorecieron la comprensión de conceptos complejos mediante experiencias significativas.

Asimismo, la interacción constante entre los miembros del INB y las comunidades escolares fortaleció el vínculo entre la universidad y la sociedad, contribuyendo al cumplimiento de la misión de la UNAM en materia de extensión de la cultura y democratización del conocimiento. La participación de estudiantes, académicos e investigadores también favoreció la formación integral de la comunidad universitaria, al desarrollar habilidades de comunicación, divulgación y trabajo interdisciplinario.

La Caravana del Cerebro es una actividad en la que las personas técnicas académicas asumen un rol activo y participativo en la organización, ejecución, diseño de actividades

y curaduría del contenido científico.

Entre los retos identificados se encuentran la necesidad de incrementar la disponibilidad de materiales didácticos transportables, el fortalecimiento de alianzas institucionales para ampliar el número de escuelas beneficiadas y la sistematización de indicadores cualitativos que permitan evaluar el impacto a largo plazo en el interés por las ciencias. Para la edición 2026 se planea la implementación de encuestas de opinión para recabar indicadores sobre la percepción docente que permitan sistematizar la evaluación del impacto educativo.

Referencias Bibliográficas:

1. Bolaños-Aquino, E., Castro-Chavira, S. A., Castilla-León, A., García-Frías, B. A., Gasca-Martínez, D., Gutiérrez-Hernández, C., Olivares-Martínez, R., Pech-Pool, S. & Pérez-Díaz, C. (14 de abril de 2024). *Neuro-emocionate, el cerebro y sus secuaces*. La Lupa. <https://lalupa.mx/2024/04/14/neuro-emocionate-el-cerebro-y-sus-secuaces-santiago-pech-susana-angelica-castro-y-beatriz-adriana-garcia/>
2. Olivares-Moreno, R., Gasca-Martínez, D., Pech-Pool, S., Pérez-Díaz, C., García-Frías B. A., Bolaños-Aquino, E., Castilla, A., Gutiérrez-Hernández, C. C., Castro-Chavira, S. A., Luna, M. & Morales, T. (5-9 de octubre de 2024). *Brain Awareness Week in the Institute of Neurobiology in Querétaro* [Póster]. Brain Awareness Campaign Event at Society for Neuroscience, Estados Unidos.
3. Hernández-Abrego, A. B., García-Frías, B. A., Claudia Gutiérrez-Hernández, C., Pérez-Díaz, C., García-Martínez, J. A., Olivares-Moreno, R. & Pech-Pool, S. (2025). La Semana del Cerebro 2025, “Moldea tu cerebro” en el Instituto de Neurobiología. *Gaceta UNAM Juriquilla*. 2025(6), 35-41. <https://www.campusjuriquilla.unam.mx/cac/gaceta/>
4. Olivares-Moreno, R., Hernández-Abrego, A. B., Gutiérrez-Hernández, C., García-Martínez J. A., Pech-Pool, S., García-Frías, B. A., Pérez-Díaz, C., Luna, M. & Morales, T. (15 de noviembre de 2025). *Brain Awareness Week in the Neurobiology Institute in Querétaro, México* [Póster]. Brain Awareness Campaign Event at Society for Neurosciences, Estados Unidos.